

ҚАДИМГИ ХОРАЗМДАГИ ШАҲАРСОЗЛИК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

Атажанов Муҳиддин Илҳомович
УрДУ тарих кафедраси тадқиқодчиси

Аннотация: Мақолада қадимги Хоразм худудидаги шаҳарсозлик маданиятининг ёзма манбалар ва археологик тадқиқотлар жараёнида ўрганилиш босқичлари ёритилган. Шаҳарсозлик маданияти тарихини ўрганилиши икки даврга бўлиб берилган. Бунда биринчи давр 1938 йилдан 1991 йилгача бўлган давр, иккинчи давр 1991 йилдан то бугунги кунгача бўлган даврга бўлиб таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Қадимги Хоразм, археология, қалъа, Авесто, Оқчахон қалъа, Хумбузтепа.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА

Аннотация: В статье описаны этапы изучения городской культуры древнего Хорезма на основе письменных источников и археологических исследований. Изучение истории городской культуры были разделены на два периода. Был проанализирован первый период с 1938 по 1991 год, а второй период с 1991 года по настоящее время.

Ключевые слова: Древний Хорезм, археология, крепость, Авеста, Акчахан кала, Хумбузтепа.

THE HISTORY OF THE STUDY OF URBAN CULTURE OF ANCIENT KHOREZM

Annotation: The article describes the stages of studying the urban culture of ancient Khorezm based on written sources and archaeological researches. The study of the history of urban culture was divided into two periods. The first period (from 1938 to 1991) was analyzed, and the second period from 1991 to the present.

Key words: Ancient Khorezm, archeology, fortress, Avesta, Akchakhan kala, Khumbuztepa.

Бугунги кунда қадимги давр тарихини чуқур ва манбаларга таянган ҳолда ҳар томонлама ўрганиш долзарб масалалардан бирига айланган. Айниқса, шаҳарсозлик маданияти тарихининг объектив ёритилиши давлатнинг илк

асосларини аниқлаш имконини беради. 1997 йил 20 октябрда Хива шаҳрининг 2500 йиллик юбилейининг халқаро миқёсда кенг нишонланиши ҳам Ўзбекистоннинг қадимий шаҳарларга бой эканлигини ўзида акс эттиради.

Ўзбекистон мустақилликни қўлга киритгач, қадимий тарихни объектив тиклашга ҳаракат бошланди. Биринчи навбатда давлатчиликнинг шаклланиш жараёнлари таҳлиliga эътибор қаратилган бўлса, иккинчи навбатда илк шаҳарларнинг шаклланиши ва ривожланиши жараёнлари олимларнинг диққат этиборида бўлди.

Шаҳарсозлик маданияти тарихи ҳам ёзма ҳам археологик тадқиқот натижаларининг таҳлили асосида ўрганила бошланган. Ўлкамиз тарихи бўйича энг қадимий ёзма манба “Авесто” да энг қадимги шаҳар “Квадрат Вара” ҳақида ёзиб қолдирилган¹⁵. Бу тўртбурчак шаклда қурилган шаҳар ҳақида турли ғоялар илгари сурилган бўлса-да, уни қурган ҳукмдор Йиманинг фаолияти зардуштийлар анъаналарида Хоразм билан боғлайдилар. Бу масала ҳам ўз навбатида тадқиқот қилиниши зарур бўлган масалалардан бири ҳисобланади. Унинг локализацияси масаласининг ҳал қилиниши тарихнинг кўплаб мунозарали масалаларига ойдинлик киритиши мумкин.

Шаҳарларнинг ёзма манбалардаги баёни асосан, ўрта асрлардаги яшаган муаллифларнинг асарларида учрайди. Жумладан, Истахрий, Ибн Ҳавкал, ал-Муқаддасий, Ёқут, Рашидиддин ва бошқаларнинг асарларида ўрта аср шаҳарларга таъриф берилган. Лекин қадимги давр шаҳарлари тўғрисида ёзма манбаларда маълумотлар учрамайди. Улар асосан халқ орасида сақланиб қолган ривоят ва афсоналарда сақланиб қолган. Бу афсона ва ривоятларни аксариат ҳолларда археологлар қадимий қалъаларни ўрганиш жараёнида таҳлил қилганлар. Бу Ғ.Ходжаниязовнинг “Қадимги Хоразм мудофаа иншоотлари” асарида келтирилган¹⁶. Унда мил.авв. III-IV асрларга оид Бароқтом, Анқақалъа, Қирққизқалъа, Аёзқалъа 1, Катта Гулдурсин, Девкесган, Говур қалъа, Чилпиқ, Пил қалъа, Кўхнауз, Кат шаҳарлари ҳақида маълумотлар берилган. Бу қалъалар ҳақидаги афсоналар қадимги Хоразм қалъалари ҳақида баён қилинган бошқа асарларда ҳам учрайди¹⁷.

Хива шаҳрининг ташкил топиши ҳақида ҳам халқ орасида афсоналар сақланиб қолган. Унинг қурилган вақтини Нух пайғамбар билан боғлашади¹⁸. Шаҳарлар ҳақида сақланиб қолган бундай афсоналар шаҳарларнинг қадимий илдизларга эга эканлигини асослаш учун хизмат қилади.

¹⁵ Рапопорт Ю.А., Незарик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксарта. Образцы древнего Приаралья. – Москва: Индирик, 2000. – С. 25.

¹⁶ Ходжаниязов Ғ. Қадимги Хоразм мудофаа иншоотлари. – Тошкент: O`zbekiston, 2007. –Б.13-22.

¹⁷ Алламберенов М. Қадимий мудофаа қўрғонлари. – Тошкент, 2007. 32-б.

¹⁸ Джаббаров И. Древний Хорезм – страна высокой культуры и уникальной духовности (Этно-исторические очерки). – М.: ИЭРАН, 2014. – С.174-175.

Қадимий шаҳарларнинг тарихи асосан, археологик тадқиқот ишлари натижасида аниқланади. Қадимги Хоразм шаҳарларини археологик жиҳатдан ўрганилиш тарихини 2 йирик даврга бўлиш мумкин:

1. 1938 йилдан 1991 йилгача бўлган давр ҳисобланади. Бу даврда қадимги Хоразм ҳудудидаги тадқиқот ишларини Хоразм археологик – этнографик экспедиция аъзолари томонидан олиб борилган. Бу даврда С.П.Толстов, Я.Ғ.Ғуломов, М.Ғ.Воробьева, Б.В.Андрианов, О.А.Вишневская, И.Жобборов ва бошқа бир қатор археологлар тадқиқот ишларини олиб борганлар.

2. 1991 йилдан бугунги кунгача бўлган давр бўлиб, бу Ўзбекистон мустақиллиги даври билан боғлиқ. Бу даврда ЎЗР ФА Қорақалпоқистон бўлими Тарих, археология ва этнография институти, Хоразм Маъмун академияси, Австриянинг Сидней университети, Россиянинг Археология институти ва Шарқ халқлари музей ҳамкорликда тадқиқот ишларини олиб борганлар. Бу даврда В.Н.Ягодин, М.Мамбетуллаев, Ғ.Ходжаниязов, С.Б.Болелов, С.Р.Баратов, В.Г.Беттс, Қ.Собиров, А.Раззоқов, М.С.Абдуллаев, Б.П.Саъдуллаев ва бошқалар қадимги давр шаҳарлар тарихини ўрганишда муҳим ҳиссасини кўшганлар.

Биринчи босқичда С.П.Толстов бошчилигида ташкил қилинган Хоразм археологик – этнографик экспедиция аъзолари томонидан олиб борилган археологик тадқиқот ишлари ҳисобланади. Бу даврда қадимги Хоразм ҳудудидаги қалъалар илк бор илмий асосда ўрганила бошланган. Бу экспедиция ўз фаолияти давомида кўплаб илмий асарлар нашр қилган. Экспедиция аъзоларининг томонидан нашр қилинган энг муҳим илмий нашрлар:

1. Хоразм археологик-этнографик экспедициясининг илмий ишлари (Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции) илмий тўпламлари 1952 йилдан 1991 йилгача 16 томи нашр қилинган¹⁹.

2. Хоразм экспедициясининг материаллари (Материалы Хорезмской экспедиции) илмий тўплами бўлиб, у 1959 йилдан 1975 йилгача 10 нашри эълон қилинган²⁰.

Бу даврда архаик даврга оид Кўзалиқир²¹, Хумбузтепа²², Хазорасп²³ қалъаларида кенг миқёсда илмий тадқиқот ишлари олиб борилади. Антик даврга оид шаҳарлар тарихи, қурилиш услуби, моддий топилмалари

¹⁹ <http://kronk.spb.ru/library/mhe.htm>

²⁰ <http://kronk.spb.ru/library/trhaee.htm>

²¹ Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко – археологического исследования. – Москва: МГУ, 1948. – 352 с.; Вишневская О.А., Рапопорт Ю.А. Городище Кюзелигыр. К вопросу о раннем этапе истории Хорезма. // ВДИ. 1997. № 2.

²² Мамбетуллаев М. Хумбузтепе – керамический центр южного Хорезма. // Археология Приаралья. Вып. II. – Ташкент. 1984.

²³ Воробьева М.Г., Лапиров – Скобло М.С., Незарик Е.Е., Археологические работы в Хазораспе в 1958 – 1960 гг. // МХЭ. – Москва: Наука, 1963. Вып.6. – С. 157 – 201.

ўрганилган²⁴. Катта Гулдурсун, Пил қалъа, Қалъажик, Олмаотишган, Аёзқалъа I-III, Думан қалъа, Жилдиқ қалъа, Қўйқирилганқалъа, Тупрокқалъа, Қўрғошинқалъа, Бозорқалъа, Жонбосқалъа, Қизилқалъа, Анқақалъа, Катта ва кичик Қирққизқалъа, Қўзиқирилган, Капарас, Елхарас қалъа каби кўплаб антик даврга оид қалъаларда текширув ишлари олиб борилган. Уларнинг хариталари ишланган. Бу даврда қадимги Хоразмнинг тарихининг ривожланиш жараёнлари илк марта илмий асосда баён қилинган.

Ўзбекистон мустақиллигини қўлга киритгач, Хоразм археологик-этнографик экспедицияси аъзолари ўзларининг фаолиятларини Россия Фанлар Академиясининг Этнология ва Антропология институти доирасида давом қилдирганлар. Қадимги Хоразм қалъа-шаҳарлари тарихини ўрганишни янада юқори даражада давом қилдирганлар. Бу асосан, турли табиий фанларнинг ютуқларини ва илғор технологияларни археологик тадқиқот ишларига жорий этиш билан боғлиқ эди.

Қадимги қалъаларни ўрганишда ЎЗР ФА Қорақалпоқистон бўлими Тарих, археология ва этнография институти олимлари XX асрнинг иккинчи ярмидан ҳудуддаги қалъаларни ўрганишда муҳим ютуқларга эришганлар. Тўққалъа, Миздахкон, Катта Айбуйирқалъа, Девкесган, Бутентовқалъа 1,2, Қўрғонқалъа, Қалъажик, Чилпиқ каби қадимги даврга оид бир қатор ёдгорликларда стационар тадқиқот ишларини олиб борганлар. Улар томонидан Хоразм вилоятининг археологик харитаси тузилди. М.Мамбетуллаев Ойбуйирқалъа ёдгорлигини ўрганиш орқали Марказий Осиё бўйича энг қадимий ёзувни аниқлаган²⁵. Хива шаҳрида олиб борган тадқиқот ишлари натижасида унинг 2500 йиллик тарихга эга эканлигини асослаб берган²⁶.

Ўзбекистон мустақилликни қўлга киритгач, институтнинг етакчи олимлари томонидан қадимги Хоразм ҳудудида археологик тадқиқот ишлари янада кенг кўламда давом эттирилди. Жанубий Хоразмнинг антик даврга оид ёдгорликлари тадқиқ қилинди²⁷. Қадимги давр қалъаларининг фортификацияси, муҳофаа тизимлари ўрганилди²⁸. Хоразмнинг жанубдан миграцияси

²⁴ Воробьева М.Г. Дингильже: Усадьба I тысячелетия до н.э. в древном Хорезме. // МХЭ. Вып. 9. – Москва: Наука, 1973. – 220 с; Городище Топрак кала. Раскопки 1965 – 1975 гг. / Отв.ред. Е.Е.Незарик, Ю.А.Рапопорт. – Москва: Наука, 1981. – 150 с; Кой – Крылган – кала – памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н.э. – IV в. н.э. – Москва: Наука, 1967. – 348 с. ва бк.

²⁵ Мамбетуллаев М.М., Ходжаниязов Г. Раскопки городища Айбуйир кала. // АО. 1977. Москва: 1978.

²⁶ Мамбетуллаев М., Р.Абдиримов Основные этапы развития города Хивы. // Общественные науки в Узбекистане. 1997. №7-8. -С.3-9.

²⁷ Мамбетуллаев М. История и культура Южного Хорезма античной эпохи (города и поселения в IV в. до н.э. – IV в. н.э.). Автореф. на соис.уч.ст.докт. ист.наук. – Тошкент. 1994.

²⁸ Ходжаниязов Ф. Қадимги Хоразм муҳофаа иншоотлари. – Тошкент: O'zbekiston, 2007; Собиров Қ. Хоразмнинг қишлоқ ва шаҳарларининг муҳофаа иншоотлари. – Тошкент: Фан, 2009; Ходжаниязов Г. Фортификация городища Акшахан – кала. // Приаралье на перекрестке культур. – Самарканд: МИЦАИ, 2013. – С. 109 – 128.

борасида янги карашлар илгари сурилди²⁹. Жанубий Хоразм худудидан мил.авв. VIII–V асрларга оид кўчманчи чорвадорлар маданияти –Мешекли ва Уч ўчоқ ёдгорликлари топилди ва у ерда стационар тадқиқот ишлари олиб борилди³⁰. Ёдгорликлар сакларнинг, яъни автохтон чорвадор қабилаларнинг макони эканлиги асосланган.

Тарих, археология ва этнография институти археолог олимлари В.Н.Ягодин, Ғ.Ходжаниязовлар 1995 йилдан Ташхирмон воҳасида олиб борилган археологик тадқиқот ишлари натижасида қадимги Хоразмнинг йирик марказий шаҳари – Оқчахон қалъа ёдгорлиги аниқланди. Кейинги йилларда бу ёдгорликда Австралиянинг Сидней университети олимлар билан тадқиқот ишларини давом эттирганлар. Оқшахонқалъа ибодатхонасидан қадимги Хоразмнинг мил.авв. IV асрга оид хоразмшоҳларнинг портретлари, зардуштий худоларининг олти метрлик деворий суратлари ва табиати тасвирланган рангли деворий суратлар топилган.

Хумбузтепа ёдгорлиги XX асрнинг 70 йиллари охирларида М.Мамбетуллаев, XX асрнинг 90-йиллари ва XXI асрнинг бошларида С.Р.Болелов, XXI асрнинг 10- йилларида С.Р.Баратов ва Б.П.Саъдуллаевлар томонидан ўрганилган. Ёдгорлик мил.авв.VII асрнинг охири – мил.авв.VI асрнинг биринчи ярмида вужудга келганлигини ва унинг қадимги Хоразмнинг кулолчилик маркази бўлганлиги асосланган. С.Б.Болелов Хумбузтепанинг учта ривожланиш даврини аниқлаган³¹. С.Р.Баратов ёдгорликнинг энг пастки маданий қатламини очган.

1995 йилда “Қорақалпоғистон–Австралия” халқаро археологик экспедицияси Қадимги Хоразмнинг марказий шаҳри Оқшахонқалъа ҳамкорликдаги тадқиқот ишларини бошлаганлар. Ёдгорлик мил.авв. IV асрда бунёд этилган³². Оқчахон қалъада олиб борилган тадқиқотлар натижасида унинг икки қисмдан иборат бўлганлиги, мустаҳкам мудофаа тизими мавжудлиги аниқланди. Бу ёдгорликдан мил.авв. II-I асрларга оид деворий суратлар топилди. Бу Ўзбекистон худуди бўйича топилган энг қадимги деворий сурат бўлган. Унда Хоразм ҳукмдорлари, ўсимликлар, қушлар ва зардуштийлик худоларининг тасвирлари акс этган эди.

²⁹ Болелов С.Б. К вопросу о формировании ранней земледельческой культуры в низовьях Амударьи. // Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Альманах. Том 5. – Москва: Собрание, 2016. – С. 13 – 49; Баратов С.Р. Некоторые проблемы археологических исследований древних культур Хорезма. // Ўзбекистон тарихи. № 4. 2007. – Б. 22 – 34.

³⁰ Баратов С.Р. Новые археологические материалы к истории древнего Хорезма. // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. 4 – сон. – Самарканд, 2014. – С. 30 – 40.

³¹ Болелов С.Б. Ранний этап становления ремесленного производства на территории Хорезма (вторая половина I тыс. до н.э.). / Приаралье на перекрестке культур. – Самарканд – Ташкент: МИЦАИ, 2013. – С. 5 – 19.

³² Ходжаниязов Г.Х., Ягодин В.Н., Хелмс С.У., Макларен Б.П. Раскопки на Акшахан кале. //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар- 2000 йил. 1-сон. –Самарканд. 2001. – С.175-181.

Қадимги Хоразмнинг шаҳарларини археологик жиҳатдан ўрганиш бугунги кунда кенг миқёсда давом этмоқда. 2019 йилда Россиянинг Шарқ Давлат музейи, Россия ФА Археология институти билан ҳамкорлик асосида Қорақалпоғистон–Россия Жанубий Орололди комплекс археологик экспедицияси ташкил қилинди. Ҳамкорлик давомида Устютда кўчманчи чорвадорларнинг Гунжели қўрғонлари ва Катта Қирққизқалъа ёдгорликларда тадқиқот ишлари олиб бордилар³³.

Қадимги Хоразмда шаҳарсозлик маданияти Ахамонийлар империяси ҳукмронлигидан олдин вужудга келган. Ахамонийлар қадимги Хоразмда ўзининг ҳукмронлигини ўрнатган бўлса-да, жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсир кўрсатмаганлар. Қадимги Хоразм худудидан ахамонийлар услуги бунёд этилган Қалъалиқир қалъасигина аниқланган. Мил.авв.V асрнинг охири – IV асрнинг бошларида ўз мустақил тараққиёт йўлини бошлаган қадимги Хоразм давлатида шаҳарсозлик маданиятини кенг ривож топган.

Фойланилган адабиётлар рўйхати:

1. Алламбергенов М. Қадимий мудофаа қўрғонлари. – Тошкент, 2007. 32-б.
2. Баратов С.Р. Некоторые проблемы археологических исследований древних культур Хорезма. // Ўзбекистон тарихи. № 4. 2007. – Б. 22 – 34; Хорезм в истории государственности Узбекистана.
3. Баратов С.Р. Новые археологические материалы к истории древнего Хорезма. // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. 4 – сон. – Самарканд, 2014. – С. 30 – 40.
4. Болелов С.Б. К вопросу о формировании ранней земледельческой культуры в низовьях Амударьи. // Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Альманах. Том 5. – Москва: Собрание, 2016. – С. 13 – 49.
5. Болелов С.Б. Ранний этап становления ремесленного производства на территории Хорезма (вторая половина I тыс. до н.э.). / Приаралье на перекрестке культур. – Самарканд – Ташкент: МИЦАИ, 2013. – С. 5 – 19.
6. Вишневская О.А., Рапопорт Ю.А. Городище Кюзелигыр. К вопросу о раннем этапе истории Хорезма. // ВДИ. 1997. № 2.

³³ Китов Е.П., Болелов С.Б., Балахванцев А.С. Возвращение в Древний Хорезм: исследования совместной российско-каракалпакской экспедиции на Устюрте и Большом Кырк-Кызе // Восток (Oriens). 2019. № 6. С. 52–70.

7. Воробьева М.Г., Лапиров – Скобло М.С., Незарик Е.Е., Археологические работы в Хазораспе в 1958 – 1960 гг. // МХЭ. – Москва: Наука, 1963. Вып.6. – С. 157 – 201.
8. Воробьева М.Г. Дингильже: Усадьба I тысячелетия до н.э. в древнем Хорезме. // МХЭ. Вып. 9. – Москва: Наука, 1973. – 220 с.
9. Городище Топрак кала. Раскопки 1965 – 1975 гг. / Отв.ред. Е.Е.Незарик, Ю.А.Рапопорт. – Москва: Наука, 1981. – 150 с.
10. Джаббаров И. Древний Хорезм – страна высокой культуры и уникальной духовности (Этно-исторические очерки). – М.: ИЭАРАН, 2014. 304 с.
11. Мамбетуллаев М.М., Ходжаниязов Г. Раскопки городища Айбуйир кала. // АО. 1977. Москва: 1978.
12. Мамбетуллаев М. Хумбузтепе – керамический центр южного Хорезма. // Археология Приаралья. Вып. II. – Ташкент. 1984.
13. Мамбетуллаев М. История и культура Южного Хорезма античной эпохи (города и поселения в IV в. до н.э. – IV в. н.э.). Автореф. на соис.уч.ст.докт. ист.наук. – Тошкент. 1994.
14. Мамбетуллаев М., Р.Абдиримов Основные этапы развития города Хивы. // Общественные науки в Узбекистане. 1997. №7-8. -С.3-9.
15. Собиров Қ. Хоразмнинг қишлоқ ва шаҳарларининг муҳофаа иншоотлари. – Тошкент: Фан, 2009.
16. Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко – археологического исследования. – Москва: МГУ, 1948. – 352 с.
17. оджаниязов Г.Х., Ягодин В.Н., Хелмс С.У., Макларен Б.П. Раскопки на Акшахан кале. //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар- 2000 йил. 1-сон. – Самарқанд. 2001. – С.175-181.
18. Ходжаниязов Ф. Қадимги Хоразм муҳофаа иншоотлари. – Тошкент: O`zbekiston, 2007.
19. Ходжаниязов Г. Фортификация городища Акшахан – кала. // Приаралье на перекрестке культур. – Самарқанд: МИЦАИ, 2013. – С. 109 – 128.
20. Китов Е.П., Болелов С.Б., Балахванцев А.С. Возвращение в Древний Хорезм: исследования совместной российско-каракалпакской экспедиции на Устюрте и Большом Кырк-Кызе // Восток (Oriens). 2019. № 6. С. 52–70.
21. Кой – Крылган – кала – памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н.э. – IV в. н.э. – Москва: Наука, 1967. – 348 с.
22. <http://kronk.spb.ru/library/mhe.htm>
23. <http://kronk.spb.ru/library/trhaee.htm>

